

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Т. М. Гозман

Кандидат педагогических наук, доцент, Россия, директор государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации «Педагогический колледж»

e-mail: tgozman@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13269132>

Аннотация: В статье рассматривается актуальность создания в образовательных организациях интегративной образовательной среды, которая рассматривается как совокупность определенных взаимосвязанных факторов (условий), оказывающих влияние на образование человека. Окружение данной среды обусловлено взаимовлиянием, взаимодействием и включенностью в эти процессы субъекта образовательной среды. Автор считает, что данный контекст определяется существованием определённой субъектной позиции обучающегося. Интеграция тогда выступает объективным фактором и реализацией ряда принципов и функций этой среды. Интеграция в этом контексте определяет целостную характеристику образовательной среды и выступает как условие, принцип, способ и средство, что раскрывает особенность полифункциональности интеграции. Автор статьи раскрывает понятия: условие, принцип, способ и средство и их сущность в определении самой интеграции. Полифункциональность образовательной среды, с точки зрения автора, и обеспечит способность субъектов системно мыслить при реализации самого высокого уровня взаимодействия, характеризующегося успешностью и творческой активностью современного человека (выпускник образовательной организации), специалиста (руководитель образовательной организации, педагог) по преобразованию (развитию) общества в соответствии с общечеловеческими ценностями. Кроме того, педагогический коллектив образовательной организации при создании интегративной образовательной среды актуализирует поиск эффективного содержания, методов, приемов, форм организации обучения, социально- педагогических контактов всех участников образовательного процесса, оценочных критериев, что актуализирует формирование авторских педагогических и управленческих технологий в образовании.

Ключевые слова: полифункциональность интеграции, интегративная образовательная среда, субъектная позиция, условие, принцип, способ, средство.

1. ВВЕДЕНИЕ

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества, государства. Основой реализации образовательной политики государства определена социальная адресность и сбалансированность социальных интересов, вопросы совершенствования педагогического мастерства педагога.

Следовательно, в образовательной организации должна быть организована среда развития личности обучающегося, сочетающая подходы, ориентированные на различные педагогические парадигмы.

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Таким образом, актуализируется проблема создания интегративной образовательной среды, которая рассматривается как совокупность определенных взаимосвязанных факторов (условий), которые могут оказывать влияние на образование человека. Понятие среды предполагает наличие окружения. Говоря об окружении, имеется в виду взаимовлияние, взаимодействие окружения и рассматриваемого объекта (в нашем случае обучающегося), находящегося в этой среде (В. Г. Воронцова, В. А. Козырев, А. П. Тряпицына и др.) [3,6,9]. При этом обязательным является

включенность обучающегося в данную среду, его определенная субъектная позиция. Субъектные позиции обучающегося как обучаемого и самоорганизующего, субъектные позиции педагога как обучаемого, самоорганизующего и обучающего являются серьезным предметом исследования, так как интеграция субъектных позиций каждого субъекта влияет в одинаковой степени как на профессиональное развитие самого педагога, так и на развитие личности обучающегося [1,6].

Интеграция в образовательном процессе образовательного учреждения обеспечивает выполнение таких принципов как: методологического, профессиональной направленности, систематизирующего, целостности, политехнизма, проблемности, направленных на реализацию обучающей, воспитывающей и развивающей функций.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Объективными факторами интеграции являются, по мнению исследователей: закон всеобщей связи явлений, время как фактор уплотнения жизненного опыта, возрастание объема информации, необходимость творчества на основе стабильного опыта, интенсивный характер образования. Кроме того, в большинстве исследований, посвященных развитию теории интеграции, обращается внимание, что человеческая деятельность интегративна в своей сущности. Но реализует она свою интегративность

лишь путем формообразования конкретных видов деятельности через единство всеобщности и универсальности, направленных на конкретные предметные области деятельности (Кикец Г. Ю. и др.) [3,4,9].

А.А. Данилюк в своих исследованиях отмечает, что «интеграция – это пик творческого саморазвития традиционного образования, попытка традиционной педагогики преодолеть себя, решительно пересмотреть собственные основы: наукообразность и дидактическую разобщенность учебных дисциплин, механическую последовательность уроков, отвлеченных от жизни, и, прежде всего, от жизни ребенка» [2].

3.1 Результаты экспериментов и их обсуждение

Между тем, рассматривая интеграцию как характеристику образовательной среды, необходимо учитывать ее полифункциональность, что в теории и практике интеграция рассматривается как условие, принцип, способ и средство.

Раскрывая данные функции, обратимся к сущности данных понятий наиболее близкой нашей проблематике.

Понятие «условие» чаще всего рассматривается как: обстоятельства, от которых зависит нечто другое (обусловливаемое) или обстановка, в которой происходит что-либо. Условия рассматриваются внешние и внутренние, где внешние (практические) - это виды деятельности, их предметы, действия, операции, средства и результаты; внутренние (личностные) – это личность ее компоненты, а именно: мотивы, ценности, установки, личные цели деятельности [5,10]. Следовательно, если интеграция рассматривается как условие, то к внешним условиям интеграция относится интеграция как принцип реализации данных условий, а к внутренним интеграция как способ и средство.

Принцип в различных источниках рассматривается как исходное положение организации или внутреннее убеждение человека. В рассматриваемой проблеме к первому положению, мы предполагаем, отнести организацию самого обучения, ко второму – взаимодействие субъектов образовательного процесса [5,7,8].

Способ чаще всего рассматривается как развитие какой-либо деятельности [5,7,8]. Таким образом, это изменения в деятельности всех субъектов образовательного процесса (обучающийся, педагог, родитель, руководитель) при организации обучения.

И, наконец, понятие «средство» рассматривается как целостное познание мира, себя; способность системно мыслить при решении практических задач [5,7,8,10]. Таким образом, интеграция является средством влияния на самоопределение субъекта (жизненное, личностное и профессиональное).

Итак, образовательная среда, где в целостной системе реализуется интеграция, а именно ее полифункциональность, на наш взгляд, и обеспечит

способность субъектов системно мыслить при реализации самого высокого уровня взаимодействия, характеризующегося успешностью и творческой активностью современного человека (выпускник образовательной организации), специалиста (руководитель образовательной организации, педагог) по преобразованию (развитию) общества в соответствии с общечеловеческими ценностями [6]. Следовательно, идет речь об успешных, образованных, творчески-самостоятельных и адаптируемых участниках образовательного процесса, являющихся гуманистами, демократами, гражданами своей страны. Данная среда создаст условия для развития всех участников образовательного процесса (руководитель, педагог, обучающийся, родитель).

4. ВЫВОДЫ

Направленность педагогического коллектива образовательной организации на создание интегративной образовательной среды актуализирует поиск эффективного содержания, методов, приемов, форм организации обучения, социально- педагогических контактов всех участников образовательного процесса, оценочных критериев и др. Кроме того, интегративная образовательная среда актуализирует передачу руководителю образовательной организации, педагогу авторских, а не только исполнительских полномочий; создание интенсивных, сопровождающих форм научно- методической работы; изменение профессионального управленческого, педагогического мышления в создании реальных образцов опыта, не имеющего аналогов в науке и практике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] Гозман, Т.М. Организационно-педагогические условия повышения квалификации учителей в области интеграции образовательного процесса: дис. ... канд.пед.наук:13.00.08 / Гозман Татьяна Марковна.- Кемерово, 2005.
- [2] Данилюк А.А. Теория интеграции образования. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. пед. университета, 2000. – 440 с.
- [3] Интегративные тенденции в современном мире и социальный прогресс. /Под ред.М.А. Розова. – М.: Изд. МГУ, 1989.
- [4] Кикец Г.Ю. Интегративные процессы в научном познании и проблема единой науки. Дис...докт.философ.наук. – Тернополь, 1979.
- [5] Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 176 с.
- [6] Колесникова И.А. Педагогическая реальность: опыт межпарадигмальной рефлексии. Курс лекций по философии педагогики – СПб.: «Детство-Пресс», 2001. – 288 с.
- [7] Советский энциклопедический словарь./ Под ред. А.М. Прохорова и др. – 4-е изд. – М.: Сов. Энциклопедия, 1988. – 1600 с., ил.

- [8] Современный философский словарь./ Под общей ред. д.ф.н., профессора В.Е. Кемерова – 2-е изд., испр. и доп. – Лондон: ПАНПРИНТ, 1998. – 1064 с.
- [9] Федорец Г.Ф. Проблема интеграции в теории и практике обучения: Учебное пособие к спецкурсу. – Л.: ЛГПИ, 1990. – 82 с.
- [10] Философский энциклопедический словарь. / Под ред. Л.Ф. Ильичева и др. – М.: «Сов. Энциклопедия», 1983.